

ЗАМБУРУҒЛАР ТУРЛАРИ, УЛАРНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШ САБАБЛАРИ ВА УЛАР ҲАҚИДА МАЪЛУМОТ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6571652>

**Ҳомидова Гулсора Ғуломжон қизи,
Абдулҳамидова Зулфира Хуршидбек қизи**
*Андижон давлат унверситетинг педагогика институте
„Аниқ ва табиий фанларни ўқитиш методикаси„ факультети
биология йўналиши*

Аннотация: Ушбу мақолада замбуруғларнинг табиатда кенг тарқалган ва катта ҳамиятга эга турлари, уларни табиатда модда алмашинишидаги ҳоссалари, табиатда кенг тарқалган турлари, уларни каелиб чиқиш сабаблари ва кўпайиши ҳақида маълумотлар берилган ва илмий изланишлар олиб борилган.

Калит Сўзлар: Замбуруғлар, Сапрофитлар, Бактериялар, Микориза, Аминокислоталар, Ачитқи замбуруғ, Қўзиқорин

КИРИШ.:Замбуруғлар хужайраси таркибида пластидалари бўлмайдиган гетеротроф организмлардир. Улар қадимги организмлар ҳисобланади. Замбуруғлар паразит ва сапрофит ҳолда ҳаёт кечиради. Сапрофитлар — ўлик органик модда билан озикланадиган организмлар. Баъзи бирлари сувда яшайди. Замбуруғларнинг 100 000 га яқин тури мавжуд бўлиб, куруқликда жуда кенг тарқалган. Улар сув ўтларидан хлорофилнинг йўқлиги, бактериялардан эса ядрога эга бўлиши билан фарқ қилади. Замбуруғларнинг вегетатив танаси митселлий деб аталиб, у алоҳида ипчалар яъни гифалар йиғиндисидан ташкил топган. Замбуруғ митселлийси озик моддаларни бутун юзаси билан шимиб олади. Митселлийда спора ҳосил қилувчи органлар ҳосил бўлади. Кўпайиши вегетатив, жинссиз ва жинсий усулларда боради. Вегетатив кўпайиш куртаклан иш ёки митселлийнинг бўлакларга ажралиши, жинссиз кўпайиш эса ҳар хил споралар ҳосил қилиш йўли билан боради.

МАВЗУНИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ.

Замбуруғлар табиатда кенг тарқалган ва катта аҳамиятга эга. Улар табиатда моддалар айланишида иштирок этади. Бактериялар билан бирга органик моддаларнинг: ўсимлик қолдиқлари ва ҳайвон жасадларининг парчаланиши асосан замбуруғлар иштирокида боради. Тупроқда хилма-хил замбуруғлар гуруҳи учрайди. Замбуруғлар сапрофитлар сифатида тўнка ва илдизлар қолдиқларида яшайди. Баъзи замбуруғлар юксак ўсимликлар билан симбиоз ҳолда яшаб, микориза ҳосил қилади. Замбуруғлар тупроқда яшаб уни чиринди моддалар билан бойитади, тупроқ ҳосилдорлигини оширади, инсон ва ҳайвонот дунёси учун озук моддаларни етказиб беради. Замбуруғлар жуда кенг тарқалган бўлиб, кўпроқ ўрмонларда учрайди.

Микориза – юксак ўсимликлар илдизи билан замбуруғларнинг симбиоз ҳаёт кечиришидан иборат. Қуруқликда тарқалган кўпчилик ўсимликлар тупроқдаги замбуруғлар билан ана шундай ҳамкорликда яшайди. Микоризанинг тузилишига кўра икки асосий тури ажратилади: ташқи (эктотроф) ва ички (эндотроф). Эктотроф микоризада ўсимлик илдизининг учки қисмини зич ғилоф кўринишида замбуруғ митселлийси ўраб олади. Эндотроф микоризада замбуруғ илдизнинг ички тўқималарига кириб олади.

Ташқи микориза асосан ўрмонлардаги қайин, эман ва нинабаргли дарахтларда учрайди. Замбуруғ дарахт илдизидан карбонсув ва витаминларни ўзлаштиради. Шу билан бирга тупроқнинг гумуси таркибидаги оксилларни аминокислоталарга парчалайди. Аминокислоталарнинг бир қисми ўсимлик томонидан ўзлаштирилади. Бундан ташқари замбуруғ дарахтнинг илдиз тизимини, шимиш юзасини оширади, бу эса ўз навбатида унумсиз тупроқларда ўсаётган ўсимлик учун муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади.

Ички микориза кўпинча ўт ўсимликларда учрайди. Аммо унинг симбиоз ҳаёт кечиришдаги роли ҳақида маълумотлар етарли эмас.

Жинсий кўпайиш тубан замбуруғларда сув ўтларга ўхшаш, юксак замбуруғлар эса махсус жинсий органларнинг кўшилиши, бир хужайра маҳсулотининг иккинчисига кўчиб ўтиши ва ядроларнинг жуфт-жуфт бўлиб кўшилиши каби кўринишларда амалга ошади. Митселлийнинг тузилиши ва кўпайиш усулига қараб замбуруғлар тубан ва юксак замбуруғларга бўлинади. Тубан замбуруғлар митселлийсида тўсиқлар бўлмайди, жинсий кўпайиш сув ўтларидагидек боради. Юксак замбуруғлар митселлийси тўсиқли, яъни кўп хужайрали бўлади.

Ачитқи замбуруғи — ҳақиқий митселлийси бўлмай, танаси алоҳида-алоҳида хужайралардан иборат. Хужайраси бир ядроли, овал шаклда бўлади. Бу замбуруғ куртакланиш йўли билан кўпаяди. Куртакланиш натижасида ҳосил бўлган ёш хужайралар узилиб кетмай занжир ҳосил қилади. Улар шакарли муҳитда яшайди. Ачитқи Замбуруғлар итнинг фаолияти натижасида шакар спирт ва карбонат ангидрид газига парчаланadi. Ушбу жараён пиво, вино ва новвойчиликда катта амалий аҳамиятга эга.. Замбуруғлар орасида паразит турлари ҳам жуда кўп. Улар ўсимлик, ҳайвон ва одамларда турли юқумли касалликларни келтириб чиқаради. Айниқса, паразит замбуруғлар қишлоқ ва ўрмон хўжалигига катта зарар етказади. Занг замбуруғи мураккаб тараққиёт даври яъни, ҳар хил споралар ва оралик хўжайинга эга бўлиши билан ажралиб туради. Баҳорда занг замбуруғи оралик хўжайин ҳисобланган зирк ўсимлигида ривожланишни бошлайди. Кейинчалик буғдой ўсимлигида ҳаётини давом эттиради. Бутун ёз давомида паразит замбуруғ сарғиш-қизил (занг) рангдаги споралар ҳосил қилади. Улар буғдой ўсимлигининг поя ва барглари зарарлайди.

МАВЗУНИНГ ЎРГАНИЛГАНЛИК ДАРАЖАСИ.

Микология – ботаниканинг бир бўлими. Замбуруғларнинг морфологияси, систематикаси, биологияси, физиологиясини, биокимёвий жиҳатларини,

экологиясини, географиясини, филогенезини, шунингдек, уларнинг табиатда ва одам ҳаётидаги аҳамиятини ўрганади. Микология фитопатология, тиббиёт, ветеринария ва бошқа фанлар билан боғлиқ.

Одатда, микологиянинг ривожланиши уч даврга ажратилади. Биринчи давр XIX асрнинг ўрталаригача давом этган. Бу даврда ҳар хил замбуруғларни тасвирлаш ва таснифлашга уринишлар бўлган. Иккинчи даврда (XIX асрнинг ўртасидан охиригача) замбуруғлар систематикасига оид ишлар билан бирга уларнинг онтогенези ва филогенези ҳам ўрганилган. Бу даврда француз олимлари ака-ука Л. Тюлан ва Ш. Тюланлар уншудринг, занг ва қоракуя замбуруғлардаги плеоморфизм ҳодисасини, яъни бир тур замбуруғда турли хилда спора ҳосил бўлишини аниқлашди. Немис ботаниги А. де Бари паразит замбуруғларни экспериментал ўрганиш, унинг шогирдлари сапрофит замбуруғларни экиш методикасини ишлаб чиқдилар. Россияда М. С. Ворониннинг паразит замбуруғлар устида қилган ишлари муҳим аҳамият касб этди. Учинчи янги даврда замбуруғлар физиологияси ва биокимёси ривожлантирилади. Немис олими Г. Клебснинг замбуруғлар онтогенези устидаги ишлари катта роль ўйнади. Микологияда ситологик усул кенг жорий қилинди. Занг замбуруғлар морфологияси, цитологияси, уларнинг паразит замбуруғлар билан ўзаро алоқалари ҳамда паразит замбуруғлар ва улар билан касалланган ўсимликлар физиологияси чуқур ўрганилди.

Замбуруғ ўсимликлари ўзига хос «вилт» ёки «вер титсиллэз» деб аталган сўлиш касаллигига чалинтиради. Касалликнинг асосий белгиси, барг ҳужайраларида таранглик ҳолатини йўқотади, улар да дастлаб сарғиш-жигарранг, сўнг ра эса қўнғир доғлар пайдо бўлади, бу унинг барглари эрта тўкилишига сабаб бўлади. Марказий Осиё шароитида вилт касаллиги ғўзанинг офатидир. Вилт ғўза илдизи орқали ўтиб, поянинг ўзагини зарарлайди ва унинг нормал ўсишини бузади. Вилт билан зарарланган ўсимлик кўпинча нобуд бўлади ёки бирор органи сўлиб чириydi. Касалликка қарши кураш чоралари хўжаликларда алмашлаб экишни тўғри йўлга қўйиш, вилтга чидамли янги ғўза навларини яратиш, ерни чуқур ва сифатли шудгор қилиш, маҳаллий ўғитлар солиш ва бошқалардир. Замбуруғларнинг аҳамияти. Замбуруғлар табиатда кенг тарқалган ва катта аҳамиятга эга. Улар табиатда моддалар айланишида иштирок этади.

Бактериялар билан бирга органик моддаларнинг: ўсимлик қолдиқлари ва ҳайвон жасадларининг парчаланиши асосан замбуруғлар иштирокида боради. Тупроқда хилма-хил замбуруғлар гуруҳи учрайди. Замбуруғлар сапрофитлар си фатида тўнка ва илдизлар қолдиқларида яшайди. Баъзи замбуруғлар юксак ўсимликлар билан симбиоз ҳолда яшаб, микориза ҳосил қилади. Аммо баъзи бир замбуруғлар ўрмон хўжалигига зарар келтиради. Мутахассисларнинг маълумотларига кўра ёғочни чиритувчи замбуруғлар унинг 30% ни мутлақо яроқсиз ҳолга келтириши мумкин экан. Микориза — юксак ўсимликлар илдизи билан замбуруғларнинг симбиоз ҳаёт кечиришидан иборат. Қуруқликда тарқалган кўпчилик ўсимликлар тупроқдаги

замбуруғлар билан ана шундай ҳамкорликда яшайди. Микоризанинг тузилишига кўра икки асосий тури ажратилади: ташқи (эктотроф) ва ички (эндотроф). Эктотроф микоризада ўсимлик илдизининг учки қисмини зич ғилоф кўринишида замбуруғ митселлийси ўраб олади. Эндотроф микоризада замбуруғ илдизининг ички тўқималарига кириб олади. Ташқи микориза асосан ўрмонлардаги қайин, эман ва нинабаргли дарахтларда учрайди. Замбуруғ дарахт илдизидан карбон сув ва витаминларни ўзлаштиради. Шу билан бирга тупроқнинг гумуси таркибидаги оқсилларни аминокислоталарга парчалайди. Аминокислоталарнинг бир қисми ўсимлик томонидан ўзлаштирилади. Бундан ташқари замбуруғ дарахтнинг илдиз тизимини, шимиш юзасини оширади, бу эса ўз навбатида унумсиз тупроқларда ўсаётган ўсимлик учун муҳим аҳамиятга эга бўлади.

ХУЛОСА: Замбуруғлар бир ва кўп хужайрали, шаклланган ядрога эга бўлган эукариот организмларнинг ўзига хос гуруҳини ташкил этади. Замбуруғларнинг тузилиши, озикланиши, кўпайишидаги ўзига хос хусусиятларни ўрганиш асосида ҳаётнинг бу ажойиб шакллари ташқи муҳит шароитига қандай мослашганлиги ҳақида тасаввурга эга бўлиш имконини берди. Микориза – замбуруғлар учун катта ароморфоздир. Симбиоз ҳаёт кечириш ўсимлик учун ҳам замбуруғ учун ҳам ниҳоятда катта аҳамиятга эга. Замбуруғларнинг хилма-хил яшаш муҳитига – сув, қуруқлик, ҳаво муҳитларига мослашуви уларнинг эволюция жараёнида яшаб қолиш ва хилма-хил турларининг пайдо бўлишига имкон берди. Замбуруғларда уч хил йўл билан кўпайиш имкониятининг мавжудлиги ҳам уларнинг ҳар қандай шароитда, яъни кўпайишнинг бир усули мумкин бўлмаганда бошқа усуллар билан кўпайишига имкон яратади. Бу эса замбуруғларнинг яшовчанлик хусусиятини янада оширади. Замбуруғлар дунёси 2 та гуруҳга бўлинади: тубан ва юксак. Замбуруғларнинг Ер юзиде 100.000 та, Орта Осиё ҳудудида эса 3.000 га яқин тури тарқалган. Кўпчилик замбуруғларга мансуб турлар тропик ва субтропик ўрмонларда ўсади

Уларнинг кўпчилик турлари Россия, Жанубий Америка каби мамлакатлардаги чириндига бой бўлган тупроқларда ўсади. Истеъмол қилинадиган замбуруғларга мисол қилиб: оқ замбуруғ, оқ қайин билан бирга ўсадиган замбуруғ, кўзқорин, кўзидумба ва бошқаларни мисол қилиб келтириш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. В. А. Бурегин., Ф. Х. Жонгузаров Ботаника «Ўқитувчи» Т.: 1977.
2. В. А. Курсанов., Н. А. Камарнитский ва бош. – Ботаника «Ўқитувчи» 1977. И ИИ том.
3. И. Ҳамдамов., П. Шукруллаев ва бошқалар – ботаника асослари «Меҳнат» Т.: 1990.
4. С. Сохабиддинов «Ўсимликлар систематикаси» И ИИ боб. «Ўқитувчи» Т.: 1976.

5. Ҳамидов «Ўсимликлар географияси» «Ўқитувчи» Т.: 1984.
6. Ф. Камилова., Жонгуразов., Ботаникадан амалий машғулотлар. Т. «Меҳнат», 1986.
7. Холида Мирфаёз қизи Махкамова. Ботаника. Т. «Ўқитувчи» 1995.